

ҚУРИЛИШ СОҲАСИДАГИ ИҚТИСОДИЙ ЖИНОЯТЧИЛИКНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС КРИМИНАЛИСТИК ЖИҲАТЛАРИ

Кораев Алишер Хурсандович
qorayevalisher1@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Мақолада қурилиш соҳасидаги иқтисодий жиноятларнинг хусусиятлари муҳокама қилинади. Ушбу жиноятларнинг ўзига хос хусусиятлари ва уларни тергов қилиш фаолияти ўртасидаги боғлиқлик аниқланади. Бундай муносабат тергов учун услубий аҳамиятга эга эканлигига эътибор қаратилади. Шунингдек, мақолада қурилиш соҳасидаги иқтисодий жиноятларни фош этишнинг криминалистик хусусиятлари ҳам таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: қурилиш, иқтисодий жиноят, криминалистика, тергов методикаси.

Сўнгги йилларда қурилиш соҳаси билан боғлиқ жиноятчилик ўсиб бормоқда. Жиноятларни тергов қилиш юзасидан криминалистик услуб тизимида жиноят ишини кўзғатишнинг ўзига хослиги авваломбор ҳодиса ҳақидаги дастлабки маълумотларни қурилиш соҳасидаги иқтисодий жиноятчиликни текшириш имконияти ва зарурияти нуқтаи назаридан кўриб чиқилади. Шунингдек, жиноят белгилари мавжуд маълумотларни

текширишда қўлланиладиган восита ва усуллар муҳим аҳамият касб этади. Бунда, текшириш учун ЖПКнинг 82-моддаси асос бўлиб хизмат қилади.

Шу тариқа, шу соҳадаги жиноят ишини қўзғатиш босқичида тўғрисидаги маълумотларни дастлабки текшириш жараёнидан терговга вазиятли ёндашиш бошланади. Б.Б.Хидоятловнинг фикрича, жиноят ишини тез ва ўз вақтида қўзғатилиши содир қилинган жиноят изида дарҳол йўналиш олишга, тергов ишини муваффақиятли амалга оширишга ёрдам беради ҳамда тергов ва процессуал ҳаракатларни ўтказишнинг кенг имкониятини яратади [1]. Юқоридаги фикрга қўшилган ҳолда шуни айтиш мумкинки, жиноят ишини қўзғатиш тергов ҳаракатларини амалга ошириш тактикасини белгилаб бермасдан, тергов ҳаракатларини амалга ошириш учун кўздан кечириш, экспертиза тайинлаш имконият яратади.

Жиноят ишини қўзғатиш жиноят процессининг дастлабки босқичи сифатида дастлабки тергов органлари фаолиятини муваффақиятли олиб боришни таъминлайди [2]. В.Степанов жиноят ишини асосли ва ўз вақтида қўзғатиш кўпинча жиноят ишини қўзғатиш ёки қўзғатишни рад этиш тўғрисида қарор чиқаришгача бўлган босқичда ўтказиладиган текширувга боғлиқдир деб тўғри қайд этиб ўтган [3]. В.Григорьев ва Ю.Прушинскийнинг фикрига кўра, дастлабки текширув жиноят-процессуал қонунчилигида белгиланган тартибда жиноят содир этилганлиги тўғрисидаги ариза ва хабарлар келиб тушган тақдирда, аммо ундаги келтириб ўтилган маълумотлар жиноят иши қўзғатиш учун етарли бўлмаган ҳолларда ўтказилади. Дастлабки текширувнинг вазифаларига жиноят белгиларига

ишора қилувчи ёки жиноят ишини қўзғатиш учун асослар мавжуд эмаслигини аниқлаш учун етарли маълумотлар тўплаш киради [4].

Бу терговнинг хусусий методологиясини яратиш учун тергов қилинаётган аниқ жиноятни содир этиш усули ҳақидаги билимларнинг муҳимлигини таъкидлайди. Кўриниб турибдики, аниқ иқтисодий жиноятларни содир этиш механизми ҳам, усули ҳам кўп жиҳатдан ушбу жиноятлар содир этилаётган иқтисодиёт соҳаси билан белгиланади. Бундай ҳолда, муносабатлар ва ўзаро боғлиқликлар ҳам мавжуд, фақат бошқа турдаги. Демак, жиноятни содир этиш усули ва механизми кўп жиҳатдан маълум бир жиноятчининг ақл-заковати билан эмас, балки иқтисодиётнинг муайян соҳасида ривожланаётган муносабатларнинг ўзига хос хусусиятлари билан ҳам белгиланади.

Иқтисодиётнинг у ёки бу соҳасидаги жиноятларни тергов қилиш кўпинча терговчилар ишини мураккаблаштирадиган ўзига хос хусусиятларга эга эканлиги ҳам аниқ. Олинган муаммоларни, қоида тариқасида, барча иқтисодий жиноятларни тергов қилиш учун таклиф қилинган тергов усулларининг бир қисми сифатида берилган умумий тавсиялар ёрдамида ҳал қилиб бўлмайди. Ушбу усулларнинг ҳаддан ташқари умумийлиги уларни иқтисодиётнинг муайян соҳаларида жиноятларни тергов қилишда юзага келадиган индивидуал муаммоларни ҳал қилишда қўллашга имкон бермайди. Бу қоиданинг ҳақиқати, айниқса, қурилиш соҳасида содир этилган иқтисодий жиноятларни тергов қилишда яққол намоён бўлади. Россия Федерацияси Жиноят кодекси. Иқтисодий муносабатлар турли фаолият соҳаларида ўзига

хос хусусиятларга эга бўлганлиги сабабли, бу тегишли соҳаларда содир этилаётган жиноятлар йиғиндисининг ўзига хос хусусиятларини ҳам белгилайди. Бу шуни англатадики, айрим турдаги жиноятлар, масалан, коммунал соҳада, суғуртага қараганда тез-тез содир бўлиши мумкин ва аксинча.

Ушбу турдаги жиноятлар бўйича текширув тадбирларини ўтказиш талаб қилинади. Ҳолат юзасидан бошланғич маълумотларни шакллантириш учун қуйидаги дастлабки текширув тадбирларини ўтказиш лозим бўлади у билан алоқадор ташкилотлар фаолиятига тегишли маълумотларни ўзида акс эттирган ҳужжатларни талаб қилиб олиш ва ўрганиш. объектнинг ишлаб чиқариш технологияси ва фаолият характерини ўрганиш; Қурилиш фирмаларини фаолиятини тартибга солувчи юридик норматив-ҳужжатларни ўрганиш; объектнинг фаолияти хусусиятлари, маъсулияти чекланган жамият, хусусий фирма ва бошқаларнинг ҳужжат айланмасини ўрганиш. Ички тафтиш ва аудиторлик текшируви ҳисоботларини текшириш. Жиноят ишини кўзгатиш масаласи тафтиш асосида ҳал қилиниши мумкин. Тафтиш ўтказиш учун асос тафтиш тайинлаш тўғрисидаги суриштирувчининг, терговчининг, прокурорнинг қарори ёки суднинг ажрими ҳисобланади.

Хулоса ўрнида айтиб ўтиш мумкинки, иқтисодий жиноятларни тергов қилиш мураккаб, кўп вақт талаб қилинадиган, мутахассис ва экспертлар иштирокини талаб қиладиган жиноятлар тоифасига киради. Бундай турдаги жиноятлар юзасидан жиноят ишлари адолатли, асосли ва қонуний равишда

кўзгатилиши мамлакат иқтисодиётининг барқарор ривожланишини, тадбиркорлар ва инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилинишини, ишбилармонлик муҳитини ривожланишини таъминлашини ҳар доим ёдда тутиш жоиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Хидоятлов Б.Б. Жиноят процесси. (махсус қисм) – Т.: ТДЮИ, 2008. 5-б.
2. Иноғомжонова З.Ф. Жиноят процесси. (махсус қисм) – Т.: ТДЮИ, 2008. 30-б.
3. Степанов, В. В. Предварительная проверка первичных материалов о преступлении. – Саратов: СГУ, 1972.
4. Григорьев, В. К, Прушинский, Ю. В. Первоначальные действия при получении сведений о преступлении (процессуальные и организационно-правовые формы) : учеб. пособие. – М.: ЮИ МВД России; Книжный мир, 2002.